

¿Por qué criticar a la psicología siendo estudiante? Una crítica marxista.¹

Luis Pablo López Ríos

Licenciado en Psicología

Centro Universitario de los Lagos, Universidad de Guadalajara.

Contacto: luispablolr@gmail.com

RESUMEN

En el presente ensayo se propone y se desarrolla una crítica marxista-estudiantil a la psicología. Se retoman postulados de autores marxistas para reprocharle su ideologización a través de la psicologización, así como su estrecha relación con el sistema capitalista. Se examinan, de manera breve e introductoria, las lógicas del capital y de la psicologización. Por último, se proponen tres acciones en el campo estudiantil para resistir a la psicología capitalista con el fin de buscar la transformación de nuestra disciplina.

Palabras clave: *Capitalismo, Crítica de la Psicología, Marxismo, Psicología, Universidad*

ABSTRACT

In this essay, a student-Marxist critique of psychology is proposed and developed. Postulates of Marxist authors are retaken to reproach their ideologization through the psychologization, as well as its close relationship with the capitalist system. The logics of capital and psychologization are quickly examined in a brief and introductory way. Finally three actions in the student field are proposed to resist capitalist psychology in order to seek the transformation of our discipline.

Keywords: *Capitalism, Critique of Psychology, Marxism, Psychology, University*

¹ Este ensayo es una versión reelaborada y corregida de una charla dictada para la presentación de un libro independiente sobre crítica de la psicología.

Introducción

Durante mi estadía como estudiante de psicología surgieron diversas interrogantes: *¿Por qué la psicología funciona tan bien? ¿Qué es lo que hace que funcione como tal? ¿Por qué la mayoría de sus corrientes conducen a un obsesivo individualismo? ¿Por qué incluirnos en el área de recursos humanos en cualquier empresa pública o privada? ¿Por qué hablar de motivación y emociones de los trabajadores en vez de su explotación?, o resumiendo; ¿por qué la psicología se ha vuelto tan necesaria hoy en día?* Cuestionarnos los porqués de nuestra disciplina es ser críticos con ella, y el simple hecho de sospechar de ella, de interrogarla, es que algo anda mal y no encontramos respuestas en el campo psicológico.

Entonces, ¿por qué adjetivo la crítica a la psicología con el marxismo? ¿No bastaría solo con posicionarnos dentro de la misma psicología, es decir, en sus corrientes alternativas para criticar a la psicología *mainstream*? Lo aclaro inmediatamente. Es a través del marxismo que podemos desembrollar el dispositivo psi y responder a las interrogantes anteriores que más de alguna o algún estudiante pueden formularse. Es gracias a los postulados marxistas que se puede repensar la psicología, debatirla, problematizarla, alejarnos de ella y de su excesiva eficiencia hoy en día. Hoy más que nunca necesitamos alternativas, no solo de cómo concebimos lo psíquico, sino lo social, puesto que aquello y esto, no están disociados; de ahí entonces la intervención marxista en la crítica.

Pero sigo sin ser muy claro. La duda sigue persistiendo: ¿por qué el marxismo y no otro sistema filosófico? El marxismo es capaz de abarcar lo inabarcable en psicología. Es ver lo que no se permite ver. Es criticar lo que no se puede criticar en nuestro dispositivo *psi*. Es incluir a la psicología en donde pretende mantenerse excluida irguiéndose como ciencia “objetiva-neutral”. El marxismo incluye a la psicología en el todo social, en el modo de producción social y económico, esto es, en el sistema capitalista. Es a partir del marxismo que podemos decir que no hay un más allá metafísico, no existe algo *meta-social*. La psicología no está al margen del capitalismo. El capitalismo atraviesa de extremo a extremo a nuestra psicología.

Veremos también, que el capitalismo necesita de buenas herramientas para asegurar su dominio, para perpetuarse y perpetuar la ganancia. Sin estas herramientas el sistema no funcionaría de manera correcta. Pero al mismo tiempo, estas herramientas tienen que ser las más eficientes, muchas veces viejas, otras veces muy novedosas. Hoy el capitalismo se apoya de la psicología como herramienta novedosa. ¡Esto nos debe preocupar como estudiantes y egresados! El problema está en que los psicólogos ejerciendo su profesión, los próximos a egresar y los estudiantes no sabemos que estamos cumpliendo funciones técnicas y ortopédicas para el capital (¿o sí?), es decir, estamos permitiendo que el capital funcione de manera normal. Recurriendo a la fórmula de Marx: no lo sabemos, pero lo hacemos (Marx, 1867/2014).

En este sentido, propongo desarrollar esta crítica a partir de la relación descrita anteriormente: *capitalismo-psicología*, de tal manera que los y las estudiantes puedan tener una aproximación crítica a la disciplina que nos enseñan en nuestras facultades. O en palabras de Pavón-Cuéllar (2019a): mantener una postura crítica que “incomode y estorbe” a nuestra psicología dominante.

La psicología como ideología: de profesionales de la psique a profesionales del capital.

Mientras fui estudiante, sostuve la sospecha de que la psicología siempre apuntaba a una homogeneización en su saber y su quehacer. No porque la psicología carezca de diversidad en sus teorizaciones, de hecho, tenemos mucho de dónde escoger cuando estamos estudiando: psicología clínica, educativa, neuropsicología, social, organizacional, y un largo etcétera. Es en esta heterogeneidad teórica-práctica en la que subyace tal homogeneización. No hay homogeneización teórica-práctica, claro está, pero sí ideológica. Veremos esto más a detalle.

Esta homogeneización es fácil de identificar, me atrevo a decir que es hasta intuitiva: todo análisis realizado en clase o cualquier reflexión en nuestras tareas recae en el sujeto, en la psique, en lo psicológico como motor de la realidad misma. Esto resulta bastante preocupante y problemático. Es como si la psicología aplicara la lógica terapéutica hasta en lo más social (Pérez Soto, 2009), es decir, existe una obsesión por el individuo (Parker, 1999). Al ser una obsesión, deviene ideológico, y puesto que es ideológico, su objetivo es encubrir y distorsionar otra cosa: lo ideológico es equivalente al síntoma de la enfermedad. Lo homogéneo es ideología y reproduce la ideología. Hagámonos unas preguntas antes de avanzar: ¿a dónde nos lleva pensar exclusivamente en el sujeto como centro de nuestra atención en psicología? ¿a qué intereses responde esa obsesión por el individuo incluso en lo más social? Podemos adelantarnos sin más: la psicología es ideologización.

Para poder contextualizar esta ideologización, es decir, esta reproducción de la ideología, es necesario retornar brevemente a Althusser (1970/1974) y a Braunstein (1975/1991). La escuela, la universidad en nuestro caso, por sí misma, deviene en aparato ideológico. El que adquieran este adjetivo es porque reproducen las relaciones de producción existentes en el capitalismo, o lo que es lo mismo, mantienen el statu quo. En nuestras aulas somos interpelados por la ideología: hay quienes adquieren las habilidades necesarias para convertirse en dominadores (capitalistas), otros serán los dominados (proletariado) y otros terminan siendo profesionales de la ideología (Althusser, 1970/1974, p. 126), cuya función es asegurar la relación de los dos anteriores, a saber, dominador-dominado. Es con estos “profesionales” nuestro conflicto.

La psicología por sí misma se ha convertido en aparato ideológico (Braunstein, 1975/1991), o en términos más actuales, la psicología es cómplice del sistema, del capitalismo (Pavón-Cuéllar, 2012). Esto es así porque, como hemos visto, reproduce la ideología en su dispositivo, y por otro lado, es una fuente de creación de profesionales de la ideología. Podemos decir que esta ideología (capitalista, claro está) se reproduce en la bibliografía que revisamos para nuestras clases, en las teorías que nos enseñan, en el olvido de otras tantas, pero más aún, en el discurso mismo de la psicología, esto es, en la psicologización misma. La ideología necesita un soporte material (Althusser, 1970/1974). Es a través del saber psicológico en donde se reproduce y se materializa la ideología. La psicologización es ideologización. Veamos esto más de cerca.

Esta homogeneización es fácil de identificar, me atrevo a decir que es hasta intuitiva: todo análisis realizado en clase o cualquier reflexión en nuestras tareas recae en el sujeto, en la psique, en lo psicológico como motor de la realidad misma. Esto resulta bastante preocupante y problemático. Es como si la psicología aplicara la lógica terapéutica hasta en lo más social (Pérez Soto, 2009), es decir, existe una obsesión por el individuo (Parker, 1999). Al ser una obsesión, deviene ideológico, y puesto que es ideológico, su objetivo es encubrir y distorsionar *otra cosa*: lo ideológico es equivalente al síntoma de la enfermedad. Lo homogéneo es ideología y reproduce la ideología. Hagámonos unas preguntas antes de avanzar: ¿a dónde nos lleva pensar exclusivamente en el sujeto como centro de nuestra atención en psicología? ¿a qué intereses responde esa obsesión por el individuo incluso en lo más social? Podemos adelantarnos sin más: la psicología es ideologización.

Para poder contextualizar esta ideologización, es decir, esta reproducción de la ideología, es necesario retornar brevemente a Althusser (1970/1974) y a Braunstein (1975/1991). La escuela, la universidad en nuestro caso, por sí misma, deviene en aparato ideológico. El que adquieran este adjetivo es porque reproducen las relaciones de producción existentes en el capitalismo, o lo que es lo mismo, mantienen el *statu quo*. En nuestras aulas somos interpelados por la ideología: hay quienes adquieren las habilidades necesarias para convertirse en dominadores (capitalistas), otros serán los dominados (proletariado) y otros terminan siendo profesionales de la ideología (Althusser, 1970/1974, p. 126), cuya función es asegurar la relación de los dos anteriores, a saber, dominador-dominado. Es con estos “profesionales” nuestro conflicto.

La psicología por sí misma se ha convertido en aparato ideológico (Braunstein, 1975/1991), o en términos más actuales, la psicología es cómplice del sistema, del capitalismo (Pavón-Cuéllar, 2012). Esto es así porque, como hemos visto, reproduce la ideología en su dispositivo, y por otro lado, es una fuente de creación de profesionales de la ideología. Podemos decir que esta ideología (capitalista, claro está) se reproduce en la bibliografía que revisamos para nuestras clases, en las teorías que nos enseñan, en el olvido de otras tantas, pero más aún, en el discurso mismo de la psicología, esto es, en la psicologización misma. La ideología necesita un soporte material (Althusser,

1970/1974). Es a través del saber psicológico en donde se reproduce y se materializa la ideología. La psicologización es ideologización. Veamos esto más de cerca.

Hoy somos reducidos a emociones, a cogniciones, a trastornos, a resultados de pruebas psicométricas, a nuestro coeficiente intelectual. Hoy la psicología no se limita a psicologizar dentro de las aulas, sino que ahora escuchamos lo psicológico fuera de su dominio: “¡Qué *estresado* me siento!” dice el oficinista; “¡Tengo que ser *resiliente!*” exclama la mujer o el hombre ante una crisis económica; “¡El día está para *deprimirse!*” arguye el estudiante después de un largo día en la escuela. El *Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales* pasa de ser un libro técnico y especializado de la élite *psi*, a convertirse en un texto de dominio público, que cualquiera puede consultar y reconocerse a través de él: “En mi trabajo me siento muy *ansioso y obsesivo*, ¿será porque estoy *deprimido?*”. Los significantes *psi* abundan en nuestro mundo. Basta con ser personas “resilientes” frente al mundo caótico en el que vivimos, frente a la explotación más descarada y real.

Desde antes de nacer, incluso, estamos siendo psicologizados. Esperan de nosotros que seamos “alegres”, con “carácter fuerte” o “inteligentes”. Incluso en nuestras redes sociales, como Facebook, todo se reduce a reacciones emocionales: un *me gusta*, un *me encanta*, un *me enoja* o un *me entristece*. Es más fácil, como nos menciona Pavón-Cuéllar (2019a), identificar rasgos de personalidad de un gobernante o de un criminal. No hay lugar en donde no exista la psicología. Parafraseando a Jan De Vos (2019), la psicología nos dice lo que somos y debemos ser bajo sus teorías y sus conceptos, bajo sus técnicas, bajo su saber general. Los profesionales de la ideología, los psicólogos, nosotros(as), estamos enseñándole a la gente a ser sus propios psicólogos. Las personas que jamás han pisado una facultad de psicología se están convirtiendo en proto-psicólogos (De Vos, 2017).

Al interpelarnos con la psicología, al reconocernos a través de ella, dejamos de lado lo que rebasa a la psicología misma. Dejamos de lado el sistema en el que está inmersa y al que sirve. Esto es bien señalado por Marvakis (2011) al considerar que nuestra psicología “contribuye a la individualización” y al mismo tiempo a la “fragmentación de lo social” (p. 128). La psicología pretende escindirse de sus condiciones reales de existencia (como sucede con la ideología) y al mismo tiempo, dotar de consistencia al sujeto, de darle forma a través de ella. Pero es esta forma psicologizada la que oculta todo lo demás, es una forma escindida de lo real, algo fetichizado como la mercancía (Marx, 1867/2014). Es la individualización, el obsesivo individualismo, el que genera un desinterés total de lo real. Lo que estudia la psicología siempre aparece “diferenciado del mundo” (Pavón-Cuéllar, 2017, p. 6).

Recurriendo a Lacan (1949/2009), es como si la psicología fuese un espejo en el que la persona se identifica, se reconoce en ella, le otorga una forma, una forma “ficticia” (p. 100) que tiene como función la “ortopedia” de nuestro ser (p. 103). En términos conocidos para nosotros los marxistas, podemos decir que la persona se enajena en la

psicología. Deja de ser *zoon politikon* para convertirse en *homo psychologicus*. Dejamos de ser un *nosotros* para devenir *yo*, para convertirnos en sujetos psicológicos. Esto ni siquiera es nuevo. Tanto Marx (1845/2012) como Engels (1876/2008) lo previeron. Al psicologizarnos, “no conocemos actividad real” (Marx, 1845/2012) y al mismo tiempo, suponemos que de nuestra cabeza y los pensamientos contenidos en ella, creamos y desarrollamos el mundo (Engels, 1876/2008), cuando realmente es al revés: “no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina a la conciencia” (Marx y Engels, 1845/2012, p. 52).

Capitalismo y su psicología.

No es posible concebir lo psíquico sin lo social. Lo social determina, en última instancia, lo psíquico. Pero hablar de “lo social” parece no sacarnos del círculo vicioso de la ignorancia de lo real. Tenemos que nombrarlo para reconocerlo: “lo social” es el capitalismo, es el sistema y sus lógicas de dominación. Entonces ya no es solo lo psíquico, sino también la misma psicología que no puede entenderse sin el capitalismo. Naturalmente, no realizaré una extensa exposición de nuestro sistema dominante, puesto que nos desviaría de nuestro objetivo, pero sí podemos acercarnos a su proceder y cómo en este, es necesaria la intervención de la psicología para que se perpetúe, es decir, el capitalismo necesita de *su psicología*.

Hay tres razones que me motivan a hablar del capitalismo y la psicología: en primer lugar, porque el capitalismo es, por sí mismo, caótico y problemático; en segundo lugar, las lógicas del capital son generalizadas en nuestras universidades; por último, porque el capitalismo (hoy neoliberal) necesita dominar de manera silenciosa para que la explotación y dominación no sean percibidas, y esto únicamente lo puede lograr a través del aparato psicologizador. Iremos desglosando cada una de estas razones.

El problema con el capitalismo es que este modo de producción ha evidenciado, por sí mismo, su carácter voraz en el tiempo. Habrá que preguntarnos: ¿qué de bueno existe en la explotación de fuerza de trabajo para que unos cuantos sean beneficiados con el plusvalor?, ¿qué de bueno existe en la explotación de ecosistemas para producir mercancías enajenantes? El capitalismo pinta todo de colores, pero no es más que un sistema opaco y deshumanizador, enajenante y explotador que todo lo traduce en valor de cambio, en ganancia, en excedente a costa de esta deshumanización, todo lo desvitaliza.

El trabajador, al dejar su vida en el trabajo, es decir, al enajenarse (Marx, 1844/2013), el vampiro del capital puede alimentarse de esta vida (Marx, 1867/2014). Al capitalismo y al capitalista no le interesa la vida, lo único que le interesa es lo muerto que cobra vida gracias al trabajador, lo único que motiva en este sistema es “el acoso del valor” y el “movimiento incansable de ganar” (Marx, 1867/2014, p. 141). Pavón-Cuéllar (2016) explica mejor lo anterior, y por tanto, me permito citarlo ampliamente:

Aquí debemos entender bien que al ser explotada como fuerza de trabajo, la vida ya no es exactamente lo que solemos entender por vida. Ya no es aquello que suponemos perdido cuando nos lamentamos por no vivir o por no sentirnos vivos. Ya no es la vida poseída y experimentada como tal por el propio sujeto, la vida gozada y sufrida como experiencia pulsional tan plena como inútil, sino que se convierte en ese trabajo útil y predominantemente mecánico, desvitalizado, que es el trabajo del capital, es decir, la esencia misma del capital, aquello que le permite ser lo que es, aquello que requiere para poder llegar a realizarse al incrementarse y acumularse. (p. 48)

Los defensores de este sistema caótico y explotador podrán argumentar que gracias a este sistema tenemos lo que tenemos: tecnología, ciencia, rascacielos, automóviles, y además, argumentan que somos “libres e independientes” (tal como suele hacer la psicología en su corpus teórico). Pero esto anterior lo refutaron Marx y Engels (1848/2004) hace 173 años: estas independencias y libertades, son solo independencias y libertades de mercado, libertad para comprar y vender, de *tener* mercancías y gozar con ellas en el exceso. Todo es ficticio en el capital. Nuestra vida reducida a fuerza de trabajo no es vida real ni tiene libertad, es, por el contrario, vida imaginaria y dependiente. Nuestra aparente libertad no es ni siquiera para nosotros, es para trabajar *por* en lugar de *contra* el *statu quo* (Marcuse, 1964/1985, p. 104).

Ahora bien, en ese *tener* que señalamos, se encuentra el carácter perverso del capitalismo. Ya no somos un ser, sino que somos un constante *tener*. Y esta lógica del tener, se expande más allá del campo económico. Siempre es necesario tener más, nunca es suficiente lo que tenemos. Tenemos que producir más para tener siempre más: más automóviles, más casas, más artículos académicos, más congresos, más constancias, más especialidades. Ya no somos lo que realmente somos, sino que pasamos a ser esclavos del número, de lo cuantificable. En este sentido: ¡entre *más somos*, mucho mejor!

Todo en esta vida se está volviendo mercancía, en la que se esfuma todo valor de uso para devenir valor de cambio (Marx, 1867/2014). Estas mercancías no satisfacen para nada nuestras necesidades realmente, más bien, se busca intercambiarlas para obtener una ganancia de ella. Puesto que todo es mercancía, incluyéndonos, entonces toda la calidad se esfuma. Nuestras calificaciones obtenidas se cambian por reconocimientos (académicos o sociales), los artículos académicos por puntos de investigación para obtener estímulos económicos, con dinero podemos especializarnos para tener un mejor puesto de trabajo y así obtener mayores ingresos. No hay nada que no sea intercambiable. La lógica del capital ha desbordado lo económico y está impregnando nuestros espacios estudiantiles.

La tercera razón para hablar del capital la hemos venido analizando desde el comienzo de este ensayo: es la psicología la que se haya al servicio del capitalismo. Pavón-Cuéllar (2012) enlista algunos motivos por los que la psicología se ha convertido en cómplice

del sistema, entre ellos: su individualismo y, por ende, su opción por “revoluciones a pequeña escala” (p.203) lo que termina en una sencilla fórmula: cambiar *yo* para que nada cambie; su efecto sedante para eliminar cualquier presión ejercida en contra del sistema para cambiarlo; su función adaptadora respondiendo a la “normalidad” que el capital necesita; su postura apolítica y despolitizadora, entre otros. Lo que resulta alarmante, es que los y las estudiantes de psicología se enajenan (y nos enajenamos) en los intereses del capital, a saber, piensan que la psicología debe servir para la adaptación, para formar personas más competitivas, más productivas (Orozco Guzmán et al., 2013). En este sentido, tal como nos lo recuerda González Rey (2017), nuestra psicología en el contexto latinoamericano, resulta ser acrítica, instrumentalista, dogmática, produciendo psicólogos irreflexivos, “neutrales”, que terminan por imponer ciertas subjetividades que responden al capitalismo. (p. 65).

Es a través de la psicologización, descrita párrafos más arriba, lo que hace funcionar al sistema. Es más fácil para el capitalista conseguir un psicólogo para arreglar los problemas que ya fueron antes psicologizados: se contrata a un profesional de la ideología, perdón, de la psicología, para atender estos “trastornos” o “padecimientos mentales”. Lo ideal es no perder ganancia. De ahí que se les tenga que “aceptar” a los trabajadores con lemas agradables usados por los psicólogos (Fromm, 1955/1956) como se aceptaría cualquier máquina más. También es más eficaz decir que uno se autoexplota (Han, 2014) para perder de vista al verdadero explotador e ignorarlo completamente (Pavón-Cuéllar, 2019b).

Al psicologizarnos, al dejarnos psicologizar, y al psicologizar a los demás, le estamos dando un territorio más al capital para que sea explotado. Digámoslo más simple y de manera cruda: al psicologizarnos nos convertimos en ignorantes en toda la extensión de la palabra. Lo somos porque no nos importa qué le suceda al vecino con su situación económica, al campesino mal pagado, al oficinista *estresado* por trabajar horas extras. No nos importan porque estamos atomizados en nuestra (supuesta) individualidad. Al psicologizarnos nos enajenamos, y no solo le damos nuestra vida a la psicología, sino que quedamos inermes ante el capital, quedamos presos en su terreno, damos por sentado todo de él al interpellarnos con la psicología. Esto fue bien señalado por Holzkamp (1985/2016):

Quando la psicología burguesa aborda el pensar, la emocionalidad, la motivación, etc. hace como si el modo humano general de afrontar la vida fuera el del individuo que «acepta» las relaciones dadas «como son» e intenta desenvolverse con éxito dentro de las mismas. Por una parte, la imagen que la psicología tradicional reproduce de nuestras relaciones de vida es, por lo tanto, adecuada con respecto a esta realidad. Pero por la otra, cuando reproduce esa imagen, lo hace como si no existiese otra posibilidad que la de «aceptar» las condiciones dadas «como son» y de actuar de acuerdo con ello. (pp. 299-300)

Nuestra preocupación debe estar aquí: en cómo se están dominando las vidas a través de la psicología y del capital, del capitalismo y su psicología. Entendamos muy bien esto anterior: es la psicología del capital y no la nuestra, ni la de nuestros docentes, ni de nuestra universidad. Nosotros no tenemos nada, nada nos pertenece de ella, la hemos puesto al servicio de la clase dominante.

Conclusión: servilismo, crítica y transformación.

Aún no he respondido lo que está en el título de este ensayo: *¿por qué criticar a la psicología siendo estudiante?* Vayamos al meollo del asunto después de hacer un recorrido por el capitalismo y la psicologización. Hoy más que nunca necesitamos una psicología crítica, pero no una psicología que necesariamente se encuentre *dentro* de la disciplina. Debemos buscarla fuera. De ahí que propongamos al marxismo como alternativa por las razones mencionadas al principio del texto. Necesitamos una psicología crítica que nos ayude a mantener distancia de ella.

Algunas y algunos estudiantes o colegas podrán objetar: “¡Pero tú eres psicólogo!, ¿cómo estás criticando a lo que te vas a dedicar?, esta disciplina tiene mucho por ofrecer y mucho por hacer”. Precisamente, es por eso mismo que he decidido criticarla: no la critico porque no sirva para algo, más bien, la psicología sirve para todo hoy en día y justamente no quiero formar parte de ese servilismo tan perverso, tan injusto para la mayoría, un servilismo que trata de humanizar lo que por definición es inhumano como el vampiro capitalista y el mundo de las mercancías. No pretendo ser *profesional de la ideología*. Preferiría siempre posicionarme al servicio de los oprimidos; Basaglia (1978/1979) nos da un claro ejemplo (aunque no el único) del papel del psicólogo al servicio de la revolución:

Veamos el trabajo del psicólogo. Una de sus tareas principales [en el capitalismo] es el poder dividir los deficientes de los sanos a través de los test mentales o cosas por el estilo. Y bien, una función extremadamente importante del psicólogo, desde el punto de vista de la técnica revolucionaria, es demostrar cómo los tests mentales, cómo su técnica sirve solamente como técnica de discriminación y no como técnica de liberación. (p. 47)

Debemos tomar en cuenta lo siguiente: para criticar a la psicología, es necesario conocerla. Entrando en contradicción conmigo mismo, probablemente habrá que psicologizar en cierta medida nuestra crítica. Si queremos ser críticos de la psicología, tenemos que lidiar con la psicologización (Pavón-Cuéllar, 2019a). Pero ojo aquí, nuestra crítica debe ser *una negación de la negación*: negar al sujeto psicológico y a la psicología, que al mismo tiempo son los que han negado la vida real y práctica. Nuestra crítica debe apuntar, tal como lo señaló Foucault (1978/2018), a no dejarnos gobernar por el saber-poder de la psicología, a mantenernos indóciles y con una actitud de “inservidumbre voluntaria” (p. 52) frente a ella. En este sentido propongo tres acciones específicas

(aunque, en definitiva, jamás serán las únicas) para quienes se encuentran estudiando psicología (López-Ríos, 2020):

1. *Grupos extracurriculares*: lo contrario a la atomización que se produce en psicología, es la comunidad. No podemos pretender encontrar, como ya lo he mencionado, dentro de la psicología la crítica necesaria. Es decir, nuestros planes de estudio jamás nos guiarán por el camino crítico. Necesitamos recurrir a lo que no se deja psicologizar, y por tanto, esto se encuentra fuera de la currícula universitaria y de su estructura tradicional. En comunidad se pueden discutir las ideas, organizarse y formar resistencia, cuestionar lo establecido por los docentes y nuestros textos. Podemos formar grupos de estudio de otras temáticas, de lo realmente importante, de eso que ignora la psicología. Ojo aquí: no hay que confundir el formar grupos extracurriculares con reproducir el viejo esquema de clases en donde el saber y dominio lo ejerce el docente. Por esto hablamos de comunidad: todos y todas construyen, aportan, debaten, critican.

2. *Textos “nuevos”*: Esta acción está relacionada con la anterior. Lo normal es leer textos de psicología, pero la psicología no nos ofrece nada. Nuestra tarea es ir más allá de los márgenes psicológicos. Más allá se encuentran Marx, Engels, Freud, Lacan, Althusser, Braunstein, Pavón-Cuéllar (son los que saltaron a mi mente en este momento, y por supuesto, no serán los únicos). Más allá de la psicología se puede fundamentar nuestra crítica. La ausencia, total o parcial, de estos filósofos en nuestra psicología es sintomática, dice mucho por sí misma.

3. *Involucramiento, desde movimientos sociales hasta la resistencia en lo digital*: Necesitamos recuperar lo que perdimos al psicologizarnos, a saber, nuestro carácter político y nuestra vida misma. La historia nos ha demostrado que cuando existe organización en las calles, y actualmente, en lo digital, se puede lograr la desestabilización del *statu quo*. Nuestras compañeras feministas son el mejor ejemplo de ello, son ellas las que han abierto el camino y nos han enseñado a cómo alzar la voz. También he podido presenciar la actividad política de muchos otros compañeros en lo virtual, emitiendo su opinión en contra de lo establecido. Las manifestaciones física y virtual se complementan. Necesitamos ambas hoy en día.

Como adelanté, no son las únicas acciones, y probablemente pueden estar incorrectas y ser insuficientes. Sea la acción que sea, debemos apuntar a la transformación de nuestra psicología, o simplemente deshacernos de eso que conocemos como psicología y comenzar a buscar por otro lado. Necesitamos incluir lo social en lo psíquico, necesitamos replantearnos lo que entendemos por “salud mental”, necesitamos una des-atomización de la vida. Necesitamos *otra-psicología*, y por encima de necesitar otra forma de hacer psicología, necesitamos otro mundo.

Referencias

- Althusser, L. (1974). Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado. En *La filosofía como arma de la revolución* (pp. 102-151). Siglo XXI. (Trabajo original publicado en 1970).
- Basaglia, F. (1979). ¿Psiquiatría o ideología de la locura?. En F. Basaglia, M. Langer, I. Caruso, T. Szasz, E. Verón, A. Suárez y G. Santos (Eds.), *Razón, locura y sociedad* (pp. 35-55). Siglo XXI. (Trabajo original publicado en 1978).
- Braunstein, N. (1991). Relaciones del psicoanálisis con las demás ciencias. En N. Braunstein, M. Pasternac, G. Benedito y F. Saal (Eds.), *Psicología: ideología y ciencia* (pp. 62-103). Siglo XXI. (Trabajo original publicado en 1975).
- De Vos, J. (2017). No hay futuro sin crítica de la psicología: una interrogación del marxismo al psicoanálisis. *Teoría y Crítica de la Psicología*, 9, 16-35. <http://teocripsi.com/ojs/index.php/TCP/article/view/207/163>
- De Vos, J. (2019). *La psicologización y sus vicisitudes. Hacia una crítica psico-política*. Paradiso.
- Engels, F. (2008). El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. En K. Marx y F. Engels, *El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Manifiesto del partido comunista. Ideología alemana* (pp. 166-183). Colofón. (Trabajo original publicado en 1876).
- Foucault, M. (2018). ¿Qué es la crítica?. En *¿Qué es la crítica? Seguido de la cultura de sí* (pp. 43-96). Siglo XXI. (Trabajo original publicado en 1978).
- Fromm, E. (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea: hacia una sociedad sana*. Fondo de Cultura Económica. (Trabajo original publicado en 1955).
- González Rey, F. (2017). Los desafíos de la psicología frente al capitalismo subdesarrollado de América Latina: los déficits para generar una práctica profesional diferente. En D. Pavón-Cuéllar (Ed.), *Capitalismo y psicología crítica en Latinoamérica: del sometimiento neocolonial a la emancipación de subjetividades emergentes* (pp. 47-70). Kanankil.
- Han, B.C. (2014). *Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder*. Herder.
- Holzkamp, K. (2016). Los conceptos básicos de la Psicología Crítica. *Teoría y Crítica de la Psicología*, 8, 293-302. <http://www.teocripsi.com/ojs/index.php/TCP/article/view/171>. (Trabajo original publicado en 1985).
- Lacan, J. (2009). El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. En *Escritos 1* (pp. 99-105). Siglo XXI. (Trabajo original publicado en 1949).

- López-Ríos, L.P. (2020). La crítica de la/el estudiante: generando espacios de emancipación estudiantil. En *Versus la Psicología. Contra la psicología hegemónica, ideológica y capitalista: un aporte estudiantil* (pp. 106-115). Independiente.
https://www.researchgate.net/publication/344863424_Versus_la_Psicologia_Contra_la_psicologia_hegemonica_ideologica_y_capitalista_un_aporte_estudiantil
- Marcuse, H. (1985). *El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada*. Planeta-Artemisa. (Trabajo original publicado en 1964).
- Marvakis, A. (2011). La psicología (crítica) permanentemente en la encrucijada: sirvientes del poder y herramientas para la emancipación. *Teoría y Crítica de la Psicología*, 1, 122-130.
<http://teocripsi.com/ojs/index.php/TCP/article/view/40/62>
- Marx, K. (2012). Tesis sobre Feuerbach. En K. Marx, *Escritos sobre materialismo histórico* (pp. 33-39). Alianza. (Trabajo original publicado en 1845).
- Marx, K. (2013). *Manuscritos de economía y filosofía*. Alianza. (Trabajo original publicado en 1844).
- Marx, K. (2014). *El Capital. Crítica de la Economía Política. Tomo I. Libro I*. Fondo de Cultura Económica. (Trabajo original publicado en 1867).
- Marx, K. y Engels, F. (2012). Feuerbach. Oposición entre las concepciones materialista e idealista. Capítulo I de La Ideología Alemana. En K. Marx, *Escritos sobre materialismo histórico* (pp. 41-101). Alianza. (Trabajo original publicado en 1845).
- Marx, K. y Engels, F. (2004). *Manifiesto comunista*. Akal. (Trabajo original publicado en 1848).
- Orozco Guzmán, M., Gamboa Solís, F., Pavón-Cuéllar, D. y Huerta Arellano, A. (2013). Psicología crítica en México: realidades y posibilidades. *Teoría y Crítica de la Psicología*, 3, 146-171.
<http://teocripsi.com/ojs/index.php/TCP/article/view/108/92>
- Parker, I. (1999). Marxism, Ideology and Psychology. *Theory & Psychology*, 9(3), 291-293.
- Pavón-Cuéllar, D. (2012). Nuestra psicología y su indignante complicidad con el sistema: doce motivos de indignación. *Teoría y Crítica de la Psicología*, 2, 202-209. <http://www.teocripsi.com/ojs/index.php/TCP/article/view/97/78>
- Pavón-Cuéllar, D. (2016). La violencia en el capitalismo. Entre lucha por la vida y paz de los sepulcros. En D. Pavón-Cuéllar y N. Lara Junior (Eds.), *De la pulsión de muerte*

a la represión de Estado. Marxismo y psicoanálisis ante la violencia estructural del capitalismo (pp. 35-58). Porrúa.

Pavón-Cuéllar, D. (2017). *Marxism and psychoanalysis. In or against psychology?*. Routledge.

Pavón-Cuéllar, D. (2019a). *Psicología crítica. Definición, antecedentes, historia y actualidad*. Itaca.

Pavón-Cuéllar, D. (2019b). Comunismo y psicoanálisis ante el sujeto del capitalismo neoliberal. *Clínica & Cultura*, 8(1), 24-36.

Pérez Soto, C. (2009). *Sobre la condición social de la psicología* (2da ed.). LOM.